

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

КАЮМОВА Нодира Каримовна

Навоийский государственный педагогический институт

Факультет русской и казахской филологии

Студентка 3 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12800480>

ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

АННОТАЦИЯ

Эта статья посвящена фразам, которые считаются великолепием речи. Изложены взгляды на занятие фразеологией, на словосочетания и их структуру. В мировом и узбекском языкознании отражены теоретические и практические выводы о фразеологических единицах и сопоставлены отношения между устойчивым сочетанием и свободным сочетанием. Приводятся взгляды на изучение, объем и значение фразеологизмов. В современной лингвистике освещаются как места употребления словосочетаний, их структура, так и стилистические аспекты. Классификация, а также семантические характеристики некоторого выражения были проанализированы на различных примерах.

Ключевые слова: фразеологизм, фраза, текст, структура, форма, значение, переносное значение, эквивалент.

THE STUDY OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN MODERN LINGUISTICS

ANNOTATION

This article is devoted to phrases that are considered the splendor of speech. The views on the occupation of phraseology, on phrases and their structure are presented. Theoretical and practical conclusions about phraseological units are reflected in world and Uzbek linguistics and the relationship between stable combination and free combination is compared. The views on the study, scope and meaning of phraseological units are given. In modern linguistics, both the places of use of phrases, their structure, and stylistic aspects are highlighted. The classification, as well as the semantic characteristics of some expression, were analyzed using various examples.

Keywords: phraseology, phrase, text, structure, phrase, form, meaning, figurative meaning, equivalent.

ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИ ЎРГАНИШ ЗАМОНАВИЙ ТИЛШУНОСЛИКДА

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола нутқнинг улуғворлиги ҳисобланган ибораларга бағишланган. Фразеологияни егаллаш, иборалар ва уларнинг тузилиши ҳақидаги фикрлар келтирилган. Фразеологик бирликлар ҳақидаги назарий ва амалий хулосалар жаҳон ва ўзбек тилшунослигида ўз аксини топган ва барқарор бирикма билан еркин бирикма ўртасидаги муносабатлар таққосланган. Фразеологик бирликларнинг ўрганилиши, кўлами ва маъноси ҳақида фикрлар берилган. Замонавий тилшуносликда ибораларнинг ишлатилиш жойлари, уларнинг тузилиши ва услубий жиҳатлари таъкидланган. Таснифлаш, шунингдек, баъзи бир ибораларнинг семантик хусусиятлари турли мисоллар ёрдамида таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: фразеология, ибора, матн, тузилиш, ибора, шакл, маъно, мажозий маъно, эквивалент.

Сегодня среди различных отраслей науки широко развивается и область лингвистики. Это также можно увидеть, когда масштабы исследований, проводимых в области лингвистики, расширились, несмотря на то что большая часть исследований в этой области находится в рамках современной лингвистики, существует множество тем, которые еще не исследованы даже в традиционной лингвистике. В частности, фразеология также является одним из широко изучаемых направлений современной лингвистики. Это можно объяснить вниманием и интересом к проблеме "языка и культуры" в последние годы, а также развитием современного языкознания в антропологической парадигме. Необходимость применения теории антропологического языкознания к фразеологической системе, направленной на изучение ее сознания, мировоззрения, психической и практической деятельности с учетом взаимосвязи языка с человеком, является естественной и существенной реальностью.

Фразеология - это область языковых знаний, в которой воплощены традиционные устойчивые сочетания одного языка и их смысловая гамма. Он исследует выражения, их значения, а также их структуру. Смыслы, воспринимаемые во фразах, становятся более открытыми по мере их углубленного изучения.

Лексико-семантические группы фразеологизмов не претендуют на абсолютность и универсальность, и эту классификацию можно продолжить еще дополнительными группами. Лингвокультурологический, происхождение, лексико-семантический и компонентный анализ фразеологии узбекского и родственных языков показало существование универсального и дифференциального аспектов.

«Узбекские народные пословицы» в узбекском языкознании, Ш.

«Аннотированный фразеологический словарь узбекского языка» Рахматуллаева, автор М. Содикова. «Краткий словарь русско-узбекских устойчивых выражений», Ш. Шомаксудов и Ш. Шорахмедов «Аннотированный словарь узбекских пословиц. », Х. Бердёрв и Р. Расулов «Париемнологическое исследование узбекского языка» из узбекских народных эпосов Б. Ёлдошева и Д. Оринбоевой. фразеологический словарь с частотным объяснением» и других словарей, мы видим, что раскрываются словосочетания и объем их содержания.

Фразеологизмы — это единицы речи, имеющие структурные, лексико-семантические, функционально-стилистические и синтаксические функции, а также специфические особенности формирования. Фразеология-раздел лингвистики, изучающий устойчивые словосочетания и выражения, присущие какому-либо языку. В лингвистике этот термин впервые употребил Шарль Болл, изучавший его в сочетании со стилистикой, но идею признания фразеологии наукой выдвинул известный ученый-лингвист профессор. Е.Ф. Поливанов заявил. Его мысли В.В.Виноградов тоже поддержал. В серии своих исследований он собирает учения о фразеологических сочетаниях и семантически группирует их.

Идеи о фразеологии, выдвинутые Поливановым и Виноградовым, впоследствии послужили толчком к появлению многих исследований в этой области. Но до сих пор мысли о том, рассматривать фразеологию как науку или нет, не нашли своего решения в полной мере. Идиомы, несколько различий между фразеологизмами, фразеологическими сочетаниями и устойчивыми выражениями несколько ученых трактуют фразеологизм в 2-х различных значениях:

- узкий;
- широкий.

В широком смысле к фразеологии можно отнести также пословицы и поговорки, выражения, относящиеся к устному народному творчеству, ряд разговорных форм. но не будет преувеличением сказать, что вопрос широкого понимания фразеологии до сих пор не нашел своего решения.

Развитие фразеологии как самостоятельной отрасли языкознания шло по пути отработки. Даже выдающийся английский лингвист Смирницкий был сторонником того, что фразеология — это отдельная область лингвистики.

Развитие и обогащение словарного состава литературного языка неразрывно и тесно связано с народными наречиями. Литературный язык при установлении норм опирается на лексические, фонетические и грамматические особенности народных говоров и развивается по определенным специфическим закономерностям. Таким образом, изучение переносных смысловых выражений в народных диалектах национального языка также будет одним из определяющих факторов развития современного узбекского литературного языка.

До 50-х годов прошлого века фразеология еще не сформировалась как самостоятельная отрасль в узбекском языкознании. Первые сведения по фразеологии в этот период появляются в работах, посвященных грамматике и стилистике, исследованию художественного мастерства некоторых узбекских поэтов, писателей, первые теоретические размышления о устойчивых сочетаниях. Такие работы А.Гуломов, У.Турсунов, В.Абдуллаев, Г.Зариф, Н. Принадлежит к перу таких известных лингвистов и литературоведов, как Маллаев.

Фразеологизмы — это языковые средства, без которых язык не существует. Чрезвычайно важна стилистическая возможность фразеологизмов. Фразеологическая стилистика исследует стилистические особенности фразеологизмов и опирается на опыт лексической стилистики в данной области, на анализ различных стилистических единиц. Ведь фразеологизмы отличаются тем, что Тильда не только выполняет номинативную функцию, но и обладает определенной эмоциональностью, выразительными особенностями. Особое место в этимологическом анализе фразеологизмов занимает история языка, а также этимология. Классификация словосочетаний в языке состоит, прежде всего, в упорядочении определений, данных фразеологизмам. В лингвистике для обозначения типовых соединений используются различные термины. Данное обстоятельство обусловлено сложностью характера фразеологизмов. Они считаются семантически, структурно и функционально сложными. Соответственно, они классифицируются по следующим принципам:

- семантико-структурные;
- смысловые;
- структурные;
- комплексные;
- функция в предложении.

Ведь последние полвека фразеология была в центре внимания мировой лингвистики. В результате серии монографических научных исследований был выявлен его обиход, разработаны методы исследования, и эта наука заняла свое место среди других областей лингвистики. В настоящее время этот термин используется в двух значениях.

1. Совокупность фразеологических сочетаний в языке;
2. Область изучения устойчивых выражений, наука.

В последние годы в результате широкомасштабных фразеологических исследований на материале многих языков фразеологизмы определяются следующим образом.

Фразеологизм считается такой же лексической единицей, как и слово. Они также являются языковым феноменом, а не речевым феноменом, поскольку существуют в языке в готовом виде или без него, как слово. Фразеологизм имеет собственное фразеологическое значение, так же как слово имеет лексическое значение. Все парадигматические, синтагматические черты в слове мы также можем наглядно увидеть во фразеологизмах. При этом фразеологизмы отличаются от слов и свободной лексики несколькими особенностями. Например, фразеологизм является элементом фразеологического уровня, единицей фразеологии и фразеографии.

Составляющие фразеологизм компоненты не имеют смыслового целого, они лишь напоминают слово по форме и звуковой стороне. Фразеологическое значение составляющих их компонентов выражают такие, как знак, действие, имеющее устойчивый, более эмоционально-выразительный характер. Именно поэтому фразеологическое значение отличается от лексического в нескольких отношениях. Большинство фразеологизмов не имеют тождества, то есть значение, которое выражает данный фразеологизм, не может быть заменено одним словом, и это значение может быть объяснено свободным словарным запасом.

Прежде всего, фразеологизмы имеют определенную форму, материальной основой для их образования служат лексемы. Многообразные (разнообразные семантически гармоничные или семантически несовместимые) сочетания разных лексем образуют фразеологизмы, и в их состав вовлекаются лексемы разного значения. Это требует определения места лексем во фразеологических сочетаниях. В решении фраз узбекского языка принимают участие активные и неактивные лексемы, которые являются основой не только формального, но и семантического решения фраз.

Фразы состоят из лексем, относящихся к двум или более самостоятельным или вспомогательным категориям слов. Они будут относиться к самостоятельным или вспомогательным категориям слов. ЛБ соленый, говорят Ади-Бади, пыль перед стадом, ложь холодная, голова тянется к небу такие связи возникают на основе синтаксических связей между теми или иными лексемами. Фразеологизмы также являются связями, но фразеологизмы — это переносные смысловые, образные, устойчивые связи.

Вывод состоит в том, что национальное самосознание народов, изменения в национальном сознании и мышлении и его восприятие в языке через понимание сущности понятия дают возможность более наглядно представить языковую картину мира, присущую узбекскому языку. Национально-культурные особенности фразеологизмов позволяют раскрыть языковой, этимологический, познавательный-семантический и познавательный-прагматический анализ, концептуализацию процессов формирования и познания во фразеологизмах. Углубленный научный анализ узбекского национально-культурного мировоззрения на фразеологическом уровне позволяет еще более активизировать семантико-функциональные, грамматические особенности фразеологических единиц, детально изучить такие процессы, как экономическая, социальная, политическая, культурно-духовная жизнь нашего народа, этническое происхождение, приобретает научно-практическое значение.

Короче говоря, язык каждого народа обладает богатым словарным запасом, отражающим его специфические национальные традиции и обычаи, сложившиеся на протяжении веков. При сравнительном изучении этих языков мы изучаем, что выражение характера и состояния человека дается в каждом языке в зависимости от его менталитета, способы использования слов в рамках их национальной принадлежности, расширения смысла, а также особенности, присущие каждому из них. Рассмотренные зоолексемы активно используются в текстах каждого языка и служат символом различных человеческих пороков.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Абдуллаева Л. Лесковская стилистика узбекской художественной литературы. - Ташкент. Наука, 1970. – 152 С.
2. Абдурахманов Г. О современном узбекском языке. // Узбекский язык и литература. - Ташкент: 1992. № 5б6. С. 28-36.
3. Абдурахманов Г. Средства построения стиля письменной речи. // Узбекский язык и литература. - Ташкент, 1994. №3. С. 22-32.
4. Сайфуллаева Р.Р., Менглиев Б.Р., Бокиева Г.Ч., Курбанова М.М., Юнусова З.В., Абузалова М.В. Современный узбекский литературный язык. Стрелкаув направляющая. - Ташкент: 2009. – 122 С.
5. Ю.олдошев‘ldoshev Б. Hozirgi o‘zbek tilida frazeologik birliklarning Функционально-стилевые особенности фразеологизмов в современном узбекском языкеuslubiy xususiyatla-ri./ Filologiya fanlari Доктор филологических наук dissertatsiya автореферат диссертации. Т., 1993. Стр. 47.
6. Ю.олдошев‘ldoshev Б. O‘zbek frazeologiyasi va frazeografiyaning Становление и развитие узбекской фразеологии и фразеографии taraqqiyoti. S., 2007.
7. Ю.олдошевБ. Относительно отношения фразеологизмов к норме литературного языка. – Т.: Супер.1992. № 3-4. С. 37-42.
8. Маматов А.Е. Узбекский‘язык вопросы формирования фразеологизмов. DDA-Т., 1999. 8. Маматов А.Е. Узбекский язык формирование фразеологизмов-т., 1997.
9. Худойкулов Б.“Frazeologizmlarning Основные черты фразеологизмов”. -Третье возрождение: ilm-перспективы развития науки и образования’lim taraqqiyoti istiqbollari konferensiya материалы конференции. 2021. 312 С.
10. Худойкулов Б. - Лингвокультурные особенности фразеологизмов - “Восточный Ренессанс: инновационные, образовательные, естественные и социальные науки”, 1(11): 2021. 948 С.